

**ELEKTROENERGETIKA TARMO‘GIDA ENERGIYA
SAMARADORLIGINI OSHIRISHNING AYRIM MASALALARI XUSUSIDA
ON SOME ISSUES OF INCREASING ENERGY EFFICIENCY IN THE
ELECTRIC POWER NETWORK**

Tursunov Alisher Muxammadnazirivich

Toshkent davlat texnika universiteti, iqtisod fanlari nomzodi, professor

Saidkarimova Matlyuba Ishanovna

Toshkent davlat texnika universiteti, iqtisod fanlari nomzodi, dotsent

Annotatsiya: maqolada elektroenergetika tarmo‘gida energiya samaradorligini oshirish borasida muammolar ko‘rib chiqilgan

Kalitli so‘zlar: elektroenergetika tarmo‘gi, ishlab chiqarish xarajatlari, samaradorlik, iqtisodiy tahlil

Abstract: The article examines the problems of increasing energy efficiency in the power industry

Keywords: power grid, production costs, efficiency, economic analysis

Mamlakatdagi energetika korxonalarining barqaror rivojlanishi va energiya samaradorligini oshirish milliy iqtisodiyotning barqaror va samarali rivojlanishining asosini tashkil etadi. Aholining turmush darajasi va boshqa tarmoqlar faoliyati ko‘p jihatdan energetika sohasining barqarorligiga bog‘liq. Shu bilan birga, iqtisodiyotning energiya siqimining yuqoriligi, energiyaga bo‘lgan talabning oshishi, narxlar o‘sishi hamda ekologik va iqlim xavflari sharoitida energiya samaradorligini oshirish strategik ahamiyatga ega.

Amalga oshirilgan tadqiqotning maqsadi — O‘zbekiston elektr energetika sohasida energiya samaradorligining joriy holatini tahlil qilish va ushbu sohaning barqaror va ekologik toza rivojlanishini ta‘minlash maqsadida energiya samaradorligini oshirish bo‘yicha tavsiyalar ishlab chiqishdir.

Ushbu maqsadga erishish uchun tadqiqot muayyan obyekt va predmet doirasida amalga oshiriladi. Xususan, tadqiqotning obyekti O‘zbekiston elektroenergetika tizimida elektr energiyasini ishlab chiqarish, uzatish va taqsimlash jarayonlari hisoblanib, tadqiqot predmeti esa elektroenergetika tizimida energiya samaradorligini oshirishga qaratilgan iqtisodiy, tashkiliy va investitsion mexanizmlar, shuningdek, energiya tejamkor texnologiyalarni joriy etish bilan bog‘liq iqtisodiy munosabatlarni o‘z ichiga oladi.

Tadqiqotda iqtisodiy tahlil, induksiya va deduksiya hamda solishtirma tahlil usullari qo‘llanildi va tizimli yondashuv, strategik ham ekologik yondashuvlarga asoslandi.

Iqtisodiy jihatdan energiya samaradorligi — bu xarajatlar va erishilgan natijalar (samara)ni solishtirish imkonini beruvchi nisbiy ko‘rsatkichdir. Shu munosabat bilan, O‘zbekiston Respublikasining “Energiya tejamligi, undan oqilona foydalanish va energiya samaradorligini oshirish to‘g‘risida”gi Qonuniga (09.11.2024) ko‘ra, energiya samaradorligi yoqilg‘i-energiya resurslaridan foydalanish natijasida olingan samarani ushbu resurslarga sarflangan xarajatlarga nisbati sifatida ta’riflanadi. Bu yondashuv energiyadan samarali foydalanishni oshirib, mamlakatning energetik xavfsizligini ta’minlaydi, atrof-muhitga ta’sirni kamaytiradi va barqaror rivojlanishni qo‘llab-quvvatlaydi. Tahlillar natijasida aniqlanishicha, elektr energetika sanoatining barqarorligi iqtisodiy, ekologik, ijtimoiy va texnologik jihatlardan iborat bo‘lib, energiya samaradorligi: a) xarajatlarni kamaytiradi; b) chiqindilarni pasaytiradi; v) energiyaga erishish va hayot sifatiga ijobiy ta’sir qiladi; g) yangi texnologiyalarni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Amalga oshirilgan tahlillar O‘zbekistonning energetika sektori so‘nggi yillarda sezilarli o‘sish va transformatsiya jarayonini boshdan kechirganini ko‘rsatdi. Xususan, 2017–2024 yillarda elektr energiyasi ishlab chiqarish 38 foizga oshib, 81,5 mlrd kVt-soatga yetdi va xususiy sektorning ulushi 24 foizga oshirildi, shu bilan birga qayta tiklanuvchi energiya manbalari umumiy ishlab chiqarishda 16 foizni tashkil qildi [2]. Shu bilan birga, 2017–2025 yillarda energetika sohasiga 35 mlrd dollar xorijiy investitsiyalar jalb qilindi, 9 000 MVt yangi quvvatlar ishga tushirildi

va elektr energiyasi ishlab chiqarish 60 mlrd kVt·soatdan 85 mlrd kVt·soatga ko‘tarildi [3]. Fikrimizcha, bu natijalar O‘zbekistonda energetik infratuzilmani modernizatsiya qilish, xususi sektor faoliyatini oshirish va “yashil” energiya manbalarini rivojlantirish orqali barqaror va samarali energetika tizimini shakllantirish yo‘lida muhim yutuqlar sifatida baholanishi mumkin. Shu bilan birga, tadqiqot jarayonida, O‘zbekistonda elektr energiyasiga bo‘lgan talab muttasil oshib borayotgani aniqlandi. Jumladan, 2019-yildan beri elektr energiyasiga bo‘lgan talab taklifdan 3 foizga oshganligi aniqlangan. Shu bilan birga, elektr energiyasi ishlab chiqarish yalpi ichki mahsulot o‘rishiga nisbatan (o‘rtacha 5–6 foiz) pastroq bo‘lib, ya‘ni o‘rtacha 2,5–2,7 foizni tashkil etmoqda. Mamlakatning energiya ishlab chiqarish quvvati elektr energiyasiga bo‘lgan oshib borayotgan talabni to‘liq qondira olmayapti. Elektr taqchilligi qo‘shni davlatlardan import hisobidan qoplanmoqda: Turkmanistondan 64 foiz, Tojikistondan 20,3 foiz, Qozog‘istondan 11,3 foiz va Qirg‘izistondan 4,4 foiz [4].

O‘tkazilgan tahlillar O‘zbekiston energiya samaradorligini oshirishga to‘sqinlik qilayotgan bir qator muammolarga duch kelayotganligini va bu holatning asosiy sabablarini aniqladi. Xususan, so‘nggi o‘n yilliklarda yalpi ichki mahsulotning energiya sig‘imi pasayganiga qaramay, mamlakat iqtisodiyoti hanuzgacha dunyodagi eng ko‘p energiya talab qiluvchi iqtisodiyotlardan biri bo‘lib qolmoqda. Mutaxassislar ma‘lumotlariga ko‘ra, iqtisodiyotning energiya sig‘imi rivojlangan mamlakatlarnikidan 2–2,5 baravar yuqori [5].

Bu holatning vujudga kelishiga bir necha asosiy sabablar mavjud: energiya sig‘imi yuqori bo‘lgan an‘anaviy texnologiyalar va eskirgan uskunalardan foydalanish; elektr va issiqlik ta‘minoti tarmoqlarida eskirgan uzatish liniyalari va past samarali turbinalardan foydalanish; energiya tejamkor texnologiyalarning yetarli darajada qo‘llanilmasligi; shuningdek, energiya iste‘molini nazorat qilish va samaradorlikni oshirish tizimlarini to‘liq joriy etish zarurati. O‘tkazilgan tahlillar natijasida quyidagi holatlar aniqlandi:

1. O‘zbekiston elektroenergetika tizimida energiya samaradorligi past, eskirgan infratuzilma va uskunalar, resurslardan samarasiz foydalanish va elektr tarmoqlarida yuqori yo‘qotishlar bilan bog‘liq.

2. An’anaviy energiya manbalaridan qat’iy bog‘liqlik va qayta tiklanuvchi energiya manbalarining nisbatan ulushi pastligi ekologik barqarorlikni cheklaydi.

3. Davlat tartibga solishi samaradorligi yetarli darajada emas va boshqaruv tizimi hozirgi talabga to‘liq mos emas.

4. Kogeneratsiya va zamonaviy “aqlli” tarmoqlar yetarli darajada joriy qilinmagani tufayli resurslardan samarali foydalanish va yo‘qotishlarni kamaytirish imkoniyati cheklangan.

5. Elektr energiyasi generatsiyasi va tarqatishda zamonaviy texnologiyalar va energiya tejamkor uskunalar yetarli darajada joriy qilinmagan.

6. Tabiiy resurslardan, shu jumladan tabiiy gaz va ko‘mirdan samarali foydalanish darajasi past.

Elektroenergetika tarmo‘gida energiya samaradorligini oshirish maqsadida quyidagilarni amalga oshirish tavsiya etiladi:

1. Energetika infratuzilmasini modernizatsiya qilish: eskirgan elektr stantsiyalari, transformator podstantsiyalari va uzatish liniyalarini yangilash.

2. Samarali turbinalar va qazonlar kabi zamonaviy uskunalarni joriy qilish.

3. Kogeneratsiya va “aqlli” tarmoqlarni joriy etishni jadallashtirish orqali energiya yo‘qotishlarini kamaytirish va umumiy samaradorlikni oshirish.

4. Qayta tiklanuvchi energiya manbalarini rivojlantirish (quyosh, shamol va suv energiyasi)ni jadallashtirish va xususiy investitsiyalarni soliq imtiyozlari va subsidiyalar orqali rag‘batlantirish.

5. Tabiiy gaz va ko‘mirdan foydalanish samaradorligini yanada oshirish: yuqori samarali gaz turbinalarini joriy etish, ko‘mir ishlab chiqarish quvvatlarini kogeneratsiya va gazifikatsiya texnologiyalari bilan modernizatsiya qilish.

6. Davlat tartibga solish mexanizmini takomillashtirish: qonunchilikni yangilash, qayta tiklanuvchi energiya va energiya samaradorligi uchun standartlar joriy qilish, kadrlarni tayyorlash va nazorat tizimini kuchaytirish.

O‘zbekiston elektroenergetika tizimi transformatsiya bosqichida turibdi va energiya samaradorligini oshirish uchun kompleks choralar talab etiladi. Eskirgan infratuzilmani modernizatsiya qilish, resurslardan samarali foydalanishni optimallashtirish hamda kogeneratsiya, “aqlli” tarmoqlar va qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy qilish samaradorlikni oshirish va yo‘qotishlarni kamaytirish uchun zarur. Shu bilan birga, davlat tartibga solishni isloh qilish, raqamli texnologiyalar va investitsiyalar orqali an’anaviy energiya manbalarga bog‘liqlikni kamaytirish, hamda yangi texnologiyalarda ishlay oladigan kadrlarni tayyorlash muhim. Bu choralar energiya xavfsizligini ta’minlaydi, atrof-muhitni muhofaza qiladi va barqaror iqtisodiyotni rivojlantirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Allaev K.R. Zamonaviy energetika va uning rivojlanish istiqbollari. Akademik A.U. umumiy tahriri ostida. – T.: "Fan va texnologiyalar nashriyot-matbaa uyi", 2021. 952 b.
2. <https://president.uz/ru/lists/view/7842>
3. https://uza.uz/ru/posts/na-stranicax-mirovoy-pressy_792038
4. <https://strategy.uz/index.php?news=1644&lang=ru>
5. [Energy of Uzbekistan: transition to market relations and increasing generation — UzDaily.uz](#)
6. Tursunov A.M. Development of the Electric Power Industry of Uzbekistan: State, Main Reserves, Ways of Utilization. *American Journal of Economics and Business Management*, Vol. 8, Issue 5, pp. 2233–2239. ISSN: 2576-5973. Available online: <https://www.globalresearchnetwork.us/index.php/ajebm>
7. Tursunov A.M. Problems and prospects for the development of the electric power industry in modern conditions. // *Journal of Management Value & Ethics* April-June 24 Vol. 14 No. 02, SJIF 8.001 & GIF 0.626, ISSN-2249-9512, 12-16 p.